

بکارگیری ترانس‌میتور یونیورسال (PR) ابزار دقیق در صنعت جهت قابلیت اطمینان سیستم

محمد رضا قدسی

دانشجوی دکترا برق قدرت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، ایران

m.ghoodsi@yahoo.com

چکیده - امروزه انواع مبدل‌های الکترونیکی ابزار دقیق در صنعت در سطح گسترده‌ای استفاده می‌شوند که تبدیل واحدهای مختلف را به یکدیگر در حوزه ابزار دقیق انجام می‌دهند. نظر به این که کانون‌ترها یا مبدل‌های قدیمی بعد از گذشت سالیان سال دیگر جوابگوی سیستم‌های مدرن نمی‌باشند و مرتب با مسئله قطع شدن دستگاه‌ها همراه‌اند، در این شرایط حساس به کارگیری ترانس‌میتورهای یونیورسال یا PR جهت قابلیت اطمینان سیستم استفاده شد. به طور یقین می‌توان گفت که مشکل قطعی دستگاه مبدل‌های الکترونیکی کاملاً برطرف شده و در جاهای مختلف می‌توان از کنتاکت‌های این وسیله که فوق‌العاده دقیق و سریع می‌باشد جهت قابلیت اطمینان سیستم به کارگیری شود. کلید واژه- ابزار دقیق، پورت شبکه RS485، ترانس‌میتور یونیورسال یا PR، کانون‌تر یا مبدل‌های الکترونیکی.

۱- مقدمه

۲- ادبیات پژوهش

در شرایطی که مسیله تبدیل کمیت‌های فیزیکی در صنعت بسیار مهم و ضروری می‌باشد و باید دستگاه‌هایی که عمل تبدیل را انجام می‌دهند بسیار دقیق و سریع و با کمترین خرابی باشند، موضوع کنار گذاشتن کانون‌ترهای قدیمی یا مبدل‌های الکترونیکی در دستور کار شرکت‌ها یا صنعت قرار گرفت. با ورود ترانس‌میتور یونیورسال PR که دستگاه مبدل الکترونیکی پیشرفته و جدیدی می‌باشد، جهت جایگزینی مبدل‌های قدیمی به کارگیری می‌شود. امروزه هم می‌توان از این دستگاه عمل تبدیل چندین کمیت‌های فیزیکی مختلف را به یکدیگر انجام داد و همچنین از کنتاکت‌های آن در راستای کنترل هر چه بهتر مقادیر و فرامین حفاظتی در کنار ترانس‌میتورهای ابزار دقیقی که کارآیی بسیار خوبی دارند، بهره‌جست. با پا به عرصه نهادن این قطعه الکترونیکی کوچک که بسیار کاربردی و مورد اطمینان می‌باشد و همچنین کار کردن با این دستگاه و نصب آن بسیار آسان است، استفاده می‌شوند.

ابزار دقیق زیرساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل می‌دهد. در یک واحد صنعتی به منظور کنترل دقیق و مستمر فرآیند تولید، نیاز است که به طور دایم کارکرد و صحت قسمت‌های مختلف کنترل شوند و در صورت بروز اختلال در یک قسمت بلافاصله به رفع مشکل آن پرداخته شود که از بروز مشکل در سایر قسمت‌ها و در نهایت پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید جلوگیری شود [۲]. هدف از یک سیستم کنترل اتوماتیک این است که تعدادی از متغیرهای تحت کنترل مانند سطح یا فشار و... برخی از نقاط، در یک محدوده معین یا یک مقدار خاص قرار گیرند و یا یک سری از عملیات به ترتیب و تحت شرایط خاصی انجام شود. کنترل اتوماتیک موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت تولید محصول شده و همچنین ایمنی محیط

شکل ۱ - کانورتر یا مبدل های الکترونیکی قدیمی

های صنعتی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این عملیات توسط وسایل ابزاردقیقی صورت می گیرد [۳]. سیستم های کنترل و ابزاردقیق متناسب با کاربردشان در طیف وسیعی از سیستم های بسیار پیچیده تا نسبتا ساده قرار گرفته اند. مهمترین کاربرد های ابزاردقیق نشان دادن پارامترهای مختلف و ثبت وقایع آن در طول شبانه روز است که توسط تجهیزات پیشرفته و حساس انجام می شود [۴].

۲-۲- کانورتر یا مبدل های الکترونیکی

مبدل های الکترونیکی عمل تبدیل یک کمیت فیزیکی را انجام می دهند. این دستگاه ها با ورودی مجزا و خاص یک کمیت فیزیکی را تنها به کمیت فیزیکی مورد نظر که در صنعت و در حوزه ابزاردقیق بیشتر میلی آمپر می باشد، عمل تبدیل صورت می گیرد. تغذیه این دستگاه ها با برق ۲۲۰ ولت AC می باشد. خروجی این دستگاه ها اغلب بر روی ثبات ها (رکوردرها) و کامپیوترها یا سیستم مونیترینگ نشان داده می شود و قطع نشدن آن ها بسیار مهم و حیاتی می باشد. در صورت خرابی این مبدل ها ممکن است صدمات جبران ناپذیری به سیستم یا صنعت وارد گردد پس همواره باید بدون هیچ قطعی در مدار باشند. مشکل این کانورترها این است که با گذشت زمان و فرسودگی قطعات الکترونیکی همواره قطع می شوند یا روی یک مقدار ثابت بدون هیچ گونه تغییری می مانند که به اصطلاح می توان گفت دستگاه مذکور هنگ کرده است و دایما باید ریست یا خاموش و روشن شود که مجددا برای مدت زمان کوتاهی مقدار آن ظاهر گردد. چه بسا سیستم کنترلی باشد و دیگر نتوان عمل کنترل را انجام داد و مشکلات متعددی را برای سیستم ایجاد نمود. در صورتی که اتصالی در سیستم ایجاد گردد هم با خطر برق گرفتگی نفرات رو به رو هستند. یک نمونه کانورتر یا مبدل های الکترونیکی قدیمی در شکل (۱) نشان داده شده است.

۲-۳- ترانسمیترهای یونیورسال یا PR

یک مولتی مبدل الکترونیکی پیشرفته کوچک با قابلیت های متعددی از جمله برنامه ریزی جهت انتخاب انواع ورودی های مختلف و خروجی های مختلف در رنج های مورد نظر را دارد. در صنعت بیشتر با نام PR شناخته می شود. دارای ایزولاسیون سه طرفه با ۲ کیلو ولت می باشد که ایمنی بالایی دارد و می توان به پورت شبکه RS485 وصل شد. همچنین در کنار ترانسمیترهای ابزاردقیقی بسیار کارآمد می باشند و امروزه در کلیه صنایع مختلف از جمله نیروگاه ها و شرکت نفت و صنایع فولاد و لوله سازی و... بسیار پرکاربرد است. یک نمونه ترانسمیتر یونیورسال PR به همراه صفحه نمایشگر آن در شکل (۲) نشان داده شده است [۵].

شکل ۲ - ترانسمیترهای یونیورسال یا PR [۵].

تصویر گرافیکی از نقطه کار رله داخلی ترانسمیترهای یونیورسال PR مدل ۴۱۱۶ در شکل (۴) نشان داده شده است [۵].

بلوک دیاگرام یا نقشه داخلی یک نمونه ترانسمیترهای یونیورسال PR مدل ۴۱۱۶ که پرکاربردترین مدل می باشد در شکل (۳) نشان داده شده است [۵].

Graphic depiction of relay action window

شکل ۴ - نقطه کار رله PR مدل ۴۱۱۶ [۵].

شکل ۳ - نقشه داخلی PR مدل ۴۱۱۶ [۵].

۳- روش تحقیق

شایان ذکر است در اتاق فرمان یا اتاق کنترل و یا پانل- های محلی که مقادیر پارامترها برای بهره بردار مهم و حیاتی تلقی می شود، می توان با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و مبدل های الکترونیکی جدید سیستم را به روز نمود و برای شروع باید تموم مبدل های قدیمی یا کانورترها را از دور خارج نمود و از مبدل های الکترونیکی پیشرفته که همانطور که پیش تر بیان شد از ترانسمیتر یونیورسال (PR) مدل ۴۱۱۶ که از پرکاربردترین مدل PR می باشد می توان بهره برد. مرحله اول بعد از بررسی های میدانی و مشاهده فضایی که می خواهیم تغییرات در آن ایجاد کنیم را بررسی و برآورد نموده و اندازه گیری ها انجام می گیرد. مبدل های قدیمی یا کانورترها در اتاق فرمان در شکل (۶) نشان داده شده است.

شکل ۶ - مبدل های قدیمی یا کانورترها قبل از نصب

۲-۴- پورت شبکه RS485

قرارداد ارتباطات یا پروتکل ارتباطات در شبکه های رایانه ای به مجموعه قوانینی گفته می شود که چگونگی ارتباطات را قانونمند می کند. نقش پروتکل در کامپیوتر مانند نقش زبان برای انسان است. برای ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه، باید هر دو دستگاه از یک پروتکل یکسان استفاده کنند [۶]. در علوم رایانه و ارتباطات، پروتکل عبارت است از استاندارد یا قراردادی که برای ارتباط میان دو گره برقرار می شود. پروتکل اتصال بین دو گره، انتقال داده بین آن دو و تبادلات میان را ممکن کرده و آن را کنترل می کند [۷]. پروتکل در ساده ترین حالت می تواند به عنوان قوانین اداره ی منطق، ترکیب و همزمانی ارتباطات در نظر گرفته شود. پروتکل ها ممکن در سخت افزار یا نرم افزار یا ترکیبی از این دو پیاده سازی شوند. پروتکل در پایین ترین سطح رفتار اتصال سخت افزاری را تعریف می کند. معنی لغوی پروتکل مجموعه قوانین است [۸]. پورت شبکه RS485 در شکل (۵) نشان داده شده است [۹].

شکل ۵ - پورت شبکه RS485 [۹].

یونیورسال (PR) تفاوت ها اکنون بهتر نمایان خواهد شد و بهره بردار با تعلق خاطر بیشتری نسبت به گذشته عمل کنترل پارامترها را انجام می دهد. ترانسمیترهای یونیورسال (PR) نصب شده در اتاق فرمان در شکل (۷) نشان داده شده است.

شکل ۷ - ترانسمیترهای یونیورسال (PR) بعد از نصب

نظر به این که مبدل های قدیمی یا کانورترها فضای بیشتری را اشغال می کنند، حال می توان با نصب ترانسمیترهای یونیورسال (PR) از فضای موجود نهایت استفاده را برد. یاد آور می شود که مبدل های قدیمی تنها قادر بودند یک کمیت فیزیکی را تبدیل کنند حال با بکارگیری ترانسمیترهای یونیورسال (PR) می توان بدون تغییر در سیم کشی یا پیچیدگی مدارات در صورتی که بخواهیم ورودی جدیدی به آن اضافه کنیم، با استفاده از همان ترانسمیترهای یونیورسال (PR) قبلی تنها با رفتن در منوی دستگاه و اعمال تغییرات جدید با نشانگر آن ورودی جدید را وارد نموده و مقادیر کمیت مورد نظر را مشاهده نمود. در واقع با نصب این تجهیزات جدید با اطمینان بیشتر در محدوده ابزار دقیق پیشروی خواهیم کرد و از آن ها بهره خواهیم نمود. بعد از سیم کشی کلیه پانل ها و مشخص نمودن کابل ها و سر سیم های ورودی، مبدل های قدیمی را خارج نموده و اقدام به نصب ترانسمیترهای یونیورسال (PR) می کنیم. پس از آن با اندازه گیری ها و قرار گرفتن هر PR در محل خودش، مقادیر و ورودی و خروجی ها را توسط نشانگر آن تنظیم می کنیم که کار کردن با منوی آن بسیار راحت و آسان است و نصب آن ها خیلی سریع انجام می شود. با توجه به این که این ترانسمیترهای یونیورسال (PR) دارای ورودی های مختلف از جمله نوع RTD های زیر می باشد. $10 Pt$ ، $20 Pt$ ، $50 Pt$ ، $100 Pt$ با $200 Pt$ ، $250 Pt$ ، $300 Pt$ ، $400 Pt$ ، $500 Pt$ ، $1000 Pt$ ، $100 Ni$ ، $100 Ni$ ، $120 Ni$ ، $1000 Ni$ ، $100 Cu$ ، $200 Cu$ ، $500 Cu$ و ترکوکوپل های LR ، W ، $3W$ ، U ، T ، S ، R ، N ، L ، K ، J ، E ، B پتانسیومتر و میلی آمپر و... و خروجی ولتاژ و میلی آمپر و... در اصطلاح با قابلیت نمایش بیش از پنجاه واحد اندازه گیری بر روی نمایشگر را دارد. جریان خروجی آن بیشتر ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است. همچنین اگر خروجی PR به آلارم یا وسایل حفاظتی مجهز باشد، از طریق ترمینال های خروجی و ارسال از PR امکان سیگنال یا آلارم وجود دارد. با نصب و راه اندازی ترانسمیترهای

۴- یافته های پژوهش

مزایای بکارگیری و نصب ترانسمیترهای یونیورسال (PR) در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱- مزایای نصب ترانسمیتر یونیورسال (PR)

۱	افزایش قابلیت اطمینان سیستم	۱۳	بدون سر و صدا
۲	دقت عمل بیشتر	۱۴	بدون آلودگی محیط زیست
۳	فرستادن کنتاکت باز یا بسته	۱۵	بدون نویز و دارای کمترین هارمونیک
۴	مدیریت زمان	۱۶	امکان شبیه سازی جهت تست عملکرد
۵	خرابی کمتر تجهیز	۱۷	ارسال دیتا به دستگاه دیگر
۶	دارای چند ورودی و چند خروجی	۱۸	دارای صفحه نمایشگر متحرک
۷	کنترل فرآیند دقیق تر	۱۹	نصب و راه اندازی راحت
۸	قدرت پاسخ گویی سریع تر	۲۰	منوی تجهیز آسان
۹	ایمنی بسیار بالا	۲۱	قابلیت افزایش ورودی دیگر در آینده
۱۰	بهبتر شدن پایداری سیستم	۲۲	کوچک و حمل آسان
۱۱	تغذیه با برق AC و DC	۲۳	دارای چراغ های چشمک زن آلام
۱۲	قابلیت انتقال اطلاعات بر روی شبکه RS485	۲۴	قابلیت تنظیم برنامه ها و عملیات ریاضی

جدیدترین روش ها و تجهیزات پیشرفته در صنایع مختلف باید تلاش نمود تا همگام با نوآوری، در جهت جایگزینی و حذف تجهیزات قدیمی و مستهلک پیش رفت و به صورت مرحله ایی آن ها را از دور خارج نمود. نصب PR باعث شد که تبدیل پارامترها با دقت بالا و مقادیر خروجی با کوچکترین نویزی و با کیفیت مطلوب بر روی نشاندهنده ها ظاهر شود و همچنین عمل کنترل فرآیند ها توسط ارسال کنتاکت های باز و بسته PR با کمترین تغییری صورت گیرد و کارآیی و قدرت پاسخ گویی سریع تر شود و قطع شدن مقادیر نمایشگر به کمترین حد ممکن رسد. از سوی دیگر با استفاده از صفحه نمایشگر کوچکی که به همراه PR وجود دارد، امکان کالیبراسیون و تست آن به آسانی میسر شده و با قابلیت انتقال اطلاعات بر روی شبکه RS485، قابلیت اطمینان سیستم را محقق ساخت.

۶- قدردانی

با تشکر و سپاس بی حد از استایید برجسته و تلاشگر خود، جناب آقای دکتر محمود رضا شاکرمی و جناب آقای دکتر فرهاد نامداری دانشیارهای محترم دانشگاه لرستان که همواره با بکارگیری از تلاش های این بزرگواران حامی و مشوق بنده در این پژوهش بوده اند و همچنین موجب رشد روز افزون دانش برق در جامعه بشری می باشند، از خداوند منان برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی و طول عمر با برکت و پیشبرد اهداف عالی را دارم.

۵- نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با بکارگیری ترانسمیترهای یونیورسال (PR) و همچنین نسبت به جایگزینی آن ها با مبدل های قدیمی یا کانورترها گام بزرگی برداشته شود که امروزه با

مراجع

- [۱] جهانشاهی، ر. و ابراهیم فرد. (۱۳۹۱)، "ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا"، چاپ انتشارات سها دانش
- [۲] . فخاریان، ا.، موحدی، م، ح.، کشاورز باحقیقت، ع، ر.، (۱۳۹۲)، "مرجع تخصصی ابزار دقیق"، چاپ انتشارات سها دانش
- [۳] نیک بخش ذاتی، (۱۳۹۳)، " آموزش PIC_ STEP7_ مقدماتی _ پیشرفته"، انتشارات کتاب آیلاز
- [۴] . طباطبایی یزدی، ح . " ابزار دقیق و اجزای سیستمهای کنترل صنعتی (جزوه آموزشی ابزار دقیق) " ، چاپ انتشارات دانشگاه

فردوسی مشهد

- [5] PR Electronics, Messtechnik Schaffhausen GmbH, Universal Transmitter 4116 (katalog)
- [6] Licesio J. Rodríguez-Aragon,(2013) "Tema 4: Internet y Teleinformática". retrieved 2013-04-24. (Spanish).
- [7] Protocol,(2012)," EncyclopediaBritannica",retrieved 2012-09-24.
- [8] Comer (2000), "They (protocols) are to communication what programming languages are to computation"Sect. 11.2 ,The Need For Multiple Protocols, p. 177.
- [9] http://www.animatics.com/images/library/isolated_rs-485.html, (2017), (Retrieved February,24, 2017)